

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЖИГАРНИНГ ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАРИДА ЎТ ПУФАГИНИНГ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Жуманов З.Э., Абдукадиров У.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Жигарнинг эхинококкози мажуд бўлган беморлар ўт пуфагида бўладиган патоморфологик ўзгаришларнинг ўзига хослигини ўрганиши мақсадида 18 нафар беморлар ўт пуфаги микроскопик текширувдан ўтказилган. Ўт пуфагида шиллиқ қаватининг ҳужайраларида асосан дистрофик ва некротик ўзгаришлар кўринишида намоён бўлиши, шунингдек ўт пуфагининг буйинчаси, танаси ва тубида ўзига хос ўзгаришлар қайд этилиши, танаси ва тубида ҳужайралараро шишиниши кучлироқ ривожланиши қайд этилган. Десквамация жараёни ҳам ўт пуфагининг турли қисмларида турлича бўлиб, асосан буйинчасида кўпроқ қайд этилиши, лифигистиоцитар инфильтрация ўчоқлари танасида кўпчиликни ташкил этиши кузатишган. Фиброз тўқиманинг шаклланиши ва склеротик жараёнларнинг ўт пуфаги буйинчасида усунлиги қайд этилган.

Калим сўзлар: ўт пуфаги, эхинококкоз, шиш, некроз, дистрофия, десквамация, фиброз, склероз.

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE MUCOUS LAYER OF THE GALLBLADDER IN PARASITIC DISEASES OF THE LIVER

Jumanov Z.E., Abdukadirov U.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To study the specific pathomorphological changes of the gallbladder in patients with liver echinococcosis, a microscopic examination of the gallbladder was performed in 18 patients. Dystrophic and necrotic changes in the cells of the gallbladder mucosa, specific changes in the neck, body, and fundus of the gallbladder, and more pronounced intercellular swelling in the body and fundus were noted. Desquamation also varies in different parts of the gallbladder and is observed to be most common at the end of the gallbladder, with foci of lymphohistocytic infiltration predominating in the body. Fibrous tissue formation and a predominance of sclerotic processes are noted in the neck of the gallbladder.

Keywords: gallbladder, echinococcosis, edema, necrosis, dystrophy, desquamation, fibrosis, sclerosis.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ

Жуманов З.Э., Абдукадиров У.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Для изучения специфики патоморфологических изменений желчного пузыря у пациентов с эхинококкозом печени было проведено микроскопическое исследование желчного пузыря у 18 пациентов. Были отмечены дистрофические и некротические изменения в клетках слизистой оболочки желчного пузыря, специфические изменения в шейке, теле и дне желчного пузыря, более выраженное развитие межклеточного набухания в теле и дне. Процесс десквамации также различен в разных частях желчного пузыря, и наблюдается, что он чаще всего отмечается в конце желчного пузыря, а очаги лифигистоцитарной инфильтрации преобладают в теле. Отмечается образование фиброзной ткани и преобладание склеротических процессов в шейке желчного пузыря.

Ключевые слова: желчный пузырь, эхинококкоз, отек, некроз, дистрофия, десквамация, фиброз, склероз.

Кириш. Бугунги кунда эхинококкоз муаммоси тиббиёт олдида турган долзарб муаммолардан биридир, чунки касаллик жуда кенг тарқалган, аммо шу билан бирга кўп сонли эхинококкозда диагностика хатолари, асоратлар ва ўлим ҳолатлари юқори частотада кузатилади [1,2,3,8]. Жигар эхинококкозининг эпидемиологияси ва клиник кўриниши ҳозирда яхши тушунилган. Бирок, эрта ташхис қўйиш ва самарали жарроҳлик даволаш хали ҳам етарлича ўрганилмаган [4,5,6,9,10].

Тадқиқот мақсади. Ўт пуфаги шиллиқ қаватида бўладиган патоморфологик ўзгаришларни жигар эхинококкозига боғлиқ жиҳатларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси жарроҳлик бўлимидан, патологик анатомия бўлимига олиб келинган 24 нафар беморнинг ўт пуфаги патологик анатомия бўлимида макроскопик ва микроскопик текширувдан ўтказилди. Гистологик тадқиқотни амалга ошириш учун ўт пуфакдан 1x1x0,5 см ўлчамдаги тўқима бўлакчалари олинди. Олинган тўқима бўлакчалари аввал 10% нейтрал формалинда қотирилди, спиртли батарея орқали ўтказилди, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар тайёрланиб гематоксилин ва эозин усулида бўялди.

Натижалар. Жарроҳлик амалиёти билан олиб ташланган ўт пуфагининг макроскопик текширувида ўт пуфагининг деворининг қалинлашуви ҳисобига бироз катталашганлиги (узунлиги $8\pm 1,0$ см, эни $5,8\pm 1,0$ см, деворининг қалинлиги $4,7\pm 1,5$ мм) аниқланади. Кесимда бўшлиғида 32 мл атрофида ўт суюқлиги мавжуд. Ўт пуфаги шиллик қаватининг бўйин соҳаларида, тана ва туб қисмида шишинганлиги ва айрим соҳаларининг десквамацияси қайд этилади (1-расм).

1-расм. Ўт пуфагининг шиллик қаватининг шишиниши ва десквамацияси. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Ўт пуфагининг бўйин соҳасида эпителий ҳужайралари шишинган, ядросида кариорексис ва кариолизис ҳолати аниқланади. Ҳужайраларнинг ораликларида лимфогистиоцитар инфильтрация ўчоғи аниқланади. Ўт пуфагининг танасидаги шиллик қавати шишинганлиги ва диапедез қон қуйилиш ўчоқлари қайд этилади. Уларга яқин жойлашган майдонларда лимфоцитар инфильтрация ўчоқлари қайд этилади. Шунингдек ҳужайралараро шиши ривожланганлиги кузатилади. Ўт пуфаги танасининг шиллик қаватининг бир қаватли цилиндрик эпителийсида цитоплазмасининг шишиниши, ядросида кариопикнотик ўзгаришлар, айрип ҳужайраларида кариорекси ва кариолизис ҳолати қайд этилади. Бундан ташқари, ҳужайралараро кучли шишиниш қайд этилади. Айрим соҳаларидла диапедез қон қуйилишлар аниқланади (2-расм).

2-расм. Ўт пуфагининг шиллик ва шиллик ости қаватидаги оралик тўқимасининг шишиниши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Ўт пуфаги тубининг шиллик қавати эпителий хужайраларида гидропик дистрофия кузатилади. Хужайралар ораликларида кучли шишиниши ва ва хужайраларнинг кўчиб тушганлиги кузатилади. Айрим соҳаларида шиллик қаватнинг десквамация ўчоқлари аниқланади. Бундан ташқари, айрим гистологик препаратларнинг кўкрув майдонида эпителий хужайраларининг гиперплазияси аниқланади (3-расм).

3-расм. Ўт пуфагининг шиллик қаватидаги эпителий хужайраларини гиперплазияси. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Хужайраларнинг гиперплазияси ўт пуфагининг тана қисми шиллик пардасида яққол намоён бўлади. Айрим беморлардан олинган ўт пуфагининг барча қисмларида айниқса, ўт пуфагининг бўйинчасида шиллик қаватининг ораликларида фиброз тўқиманинг шаклланганлиги қайд этилади.

Муҳокама. Тадқиқотчилар томонидан олиб борилган изланишларнинг натижасига кўра, ўткир флегмоноз холецистит туби ва тана соҳасида паст ва кенг бурмалар ҳосил бўлиши ҳамда ўт пуфаги бўйинчаси соҳасида ҳам баланд, ҳам яссиланган бурмалар мавжудлиги билан характерланади. Туби ва тана соҳасида сегмент ядроли ва нейтрофил лейкоцитлар устунлик қилган диффуз полиморф яллиғланиш инфильтрацияси аниқланди. Бўйинча соҳасида эса шиллик қаватнинг юқори учдан бир қисми ва шиллик ости қаватида диффуз инфильтрация сақланган ҳолда, моноклеар хужайралар устунлик қилди. Туби ва тана соҳасидаги мушак толаларида миолиз ҳолатлари билан кечувчи яққол дистрофик ўзгаришлар кузатилди, ўт пуфаги бўйинчаси соҳасида эса тузилиш нисбатан яхшироқ сақланган [10]. Ўт пуфагининг бўйин соҳасида эпителий хужайралари шишинган, ядросида кариорексис ва кариолизис ҳолати аниқланади. Хужайраларнинг ораликларида лимфогистиоцитар инфильтрация ўчоғи аниқланади. Ўт пуфагининг танасидаги шиллик қавати шишинганлиги ва диапедез қон қуйилиш ўчоқлари қайд этилади. Уларга яқин жойлашган майдонларда лимфоцитар инфильтрация ўчоқлари қайд этилади.

Хулоса. Жигар эхинококкози мавжуд бўлган беморларнинг ўт пуфагида шиллик қаватининг хужайраларида асосан дистрофик ва некротик ўзгаришлар кўринишида намоён бўлади. Шунингдек, ўт пуфагининг бўйинчаси, танаси ва тубида ўзига хос ўзгаришлар қайд этилиб, танси ва тубида хужайралараро шишиниши кучлироқ ривожланади. Десквамация жараёни ҳам ўт пуфагининг турли қисмларида турлича бўлиб, асосан бўйинчасида кўпроқ қайд этилади. Лифигистиоцитар инфильтрация ўчоқларми танасида кўпчиликни ташкил этади. Фиброз тўқиманинг шаклланиши ва склеротик жараёнларнинг ўт пуфаги бўйинчасида устунлиги қайд этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Альперович Б.И. Оперативные вмешательства при эхинококкозе, их классификация. *Анналы хирургической гепатологии*. 1999; 4 (1): 104–106.
2. Альперович Б.И. Эхинококкоз печени. Лечение, профилактика и прогноз. *Хирургия печени*. М.: ГЭОТАР МЕД, 2010. С. 197–207.
3. Амირеев С.А., Бекшин Ж.М., Муминов Т.А., Лобзин Ю.В., Брико Н.И., Покровский В.И., Сергиев В.П. Стандартные определения случаев и алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях. *Практическое руководство*. 2-е изд., доп. Алматы, 2014. 638 с.
4. Бабабейли Э.Ю., Джифтчи Э., Бабабейли Н.Э. Мини инвазивные и малотравматичные

методы лечения эхинококкоза печени. Хирургия. Баку. 2012; 29 (1): 69–74.

5. Бабабейли Э.Ю., Джифтчи Э., Бабабейли Н.Э. Пункция и катетеризация эхинококковых кист. Хирургия. Баку. 2012; 32 (4): 48–53.

6. Бабабейли Э.Ю. Сравнительная характеристика методов хирургического лечения больных с эхинококкозом. Вестник хирургии Казахстана. 2013; 3: 11–14.

7. Бронштейн А.М., Малышев Н.А., Жаров С.Н., Легоньков Ю.А., Лучшев В.И., Рахимова О.Ю. Эхинококкозы (гидатидозный и альвеолярный) – пограничная проблема медицинской паразитологии и хирургии (обзор и собственные наблюдения). Российский медицинский журнал. 2012; 3: 50–53.

8. Бронштейн А.М., Малышев Н.А. Руководство по гастроэнтерологии. Под ред. Ф.Ф.

Комарова, С.И. Рапопорта. М.: МИА, 2010. С. 657–692.

9. Вerveкина Т.А., Магруппов Б. А., Убайдуллаева В. У. "Взаимосвязь морфологических изменений структуры желчного пузыря и медиаторов воспаления при деструктивных формах холецистита" Вестник экстренной медицины, № 3, 2015, С. 17-21.

10. Ветшев П.С., Мусаев Г.Х., Буслик С.В. Эхинококкоз: современное состояние проблемы. Украинский журнал хирургии. 2013; 22 (3): 196–201.

11. Гулов М.К., Калмыков Е.Л., Зардаков С.М., Мухаббатов Д.К., Садриев О.Н. Эхинококкоз печени: роль компьютерной томографии и морфологической диагностики состояния ткани печени. Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2016; 24 (4): 104–110. DOI: 10.23888/pavlovj20164104-111

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Абдукадиров У.А. Жигарнинг паразитар касалликларида ўт пуфагининг шиллик қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 607–610. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20729502>